

**IJODIY TAFAKKUR TUSHUNCHASINING PEDAGOGIK TALQINI VA
UNING BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDAGI O‘RNI**

Inoyatova Dilnoza Qunonboy qizi
Qo‘qon universiteti, Ta‘lim kafedrası
o‘qituvchisi
e-mail: dilnoza3300@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijodiy tafakkur tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari hamda uning boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni yoritilgan. Tadqiqotda nazariy tahlil, kuzatuv, so‘rovnoma, qiyosiy-tahlil va pedagogik umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining adabiyot va ona tili darslarida erkin fikr bildirish, jonlantirish, obrazli ifoda va noodatiy yondashuvlar orqali ijodiy tafakkur ko‘nikmalari namoyon bo‘layotgani aniqlandi. Shuningdek, o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari pedagogik texnologiyalarning bu boradagi samaradorligini tasdiqladi. Tadqiqot davomida Gilford, Torrance, Vygotskiy va Amonashvili nazariyalarining boshlang‘ich ta‘limga tatbiq qilinishi asoslandi. Mualliflik yondashuvida ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun pedagogik muhitda erkinlik, estetiklik, obrazlilik va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlar yetakchi o‘rin egallashi ta‘kidlandi.

Kalit so‘zlar: ijodiy tafakkur, boshlang‘ich ta‘lim, pedagogik texnologiya, dramatisatsiya, erkin fikr, obrazlilik, ravonlik, originallik

Abstract. This article explores the theoretical foundations of the concept of creative thinking and its significance in primary education. The research utilized methods such as theoretical analysis, observation, surveys, comparative study, and pedagogical generalization. It was revealed that primary school students demonstrate creative thinking skills in literature and language lessons through free expression, personification, metaphor, and unconventional thinking approaches. Survey results among teachers and students confirmed the effectiveness of pedagogical technologies in fostering creativity. The theories of Guilford, Torrance, Vygotsky, and Amonashvili were critically reviewed and adapted to the context of primary education. According to the author's perspective, creating an educational environment that emphasizes freedom, aesthetics, imagery, and learner-centered instruction is essential for the development of creative thinking.

Keywords: creative thinking, primary education, pedagogical technology, dramatization, free expression, imagery, fluency, originality

Bugungi kunda ta'lim jarayoni o'z oldiga nafaqat bilim berish, balki o'quvchini mustaqil fikrlovchi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladigan, yangilik yaratishga intiluvchi shaxs sifatida shakllantirishni asosiy maqsad qilib qo'yimoqda. Bu esa o'quvchida ijodiy tafakkur, ya'ni mavjud bilimlar asosida yangicha yondashuvlar ishlab chiqish, noodatiy fikrlash, obrazli tasavvur qilish, turli yechimlar taklif eta olish qobiliyatining shakllanishini talab etadi. Shunday sharoitda ijodiy tafakkur ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismi, zamonaviy yondashuvlarning markaziy tushunchasi sifatida qaralmoqda.

Ijodiy tafakkur tushunchasi xalqaro miqyosda ham keng muhokama qilinmoqda. Xususan, OECD tomonidan ishlab chiqilgan *Learning Compass 2030* hujjatida ijodiy fikrlash 21-asr kompetensiyalarining muhim bo'g'ini sifatida qayd etilgan. Shu bilan birga, PISA va TALIS xalqaro baholash tizimlarida o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashga tayyorlik darajasi asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida olinmoqda. Bu esa nafaqat oliy, balki boshlang'ich ta'lim bosqichidayoq o'quvchilarning tafakkur faoliyatini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

Ijodiy tafakkur tushunchasi, ilmiy jihatdan, insonning tafakkur faoliyati jarayonida yangi g'oya, mahsulot, obraz yoki yechim yaratishga qaratilgan aqliy jarayon sifatida izohlanadi. Bu tushuncha birinchi bo'lib J. Gilford tomonidan 1950-yilda divergent fikrlash nazariyasi doirasida nazariy asosga ega bo'lgan. Gilfordga ko'ra, ijodiy tafakkur o'zida to'rtta muhim komponentni mujassam etadi: ravonlik, originallik, moslashuvchanlik va tafsilotlarga bo'ylik. Keyinchalik bu model asosida E. Torrance ijodiy tafakkurni o'lchash va rivojlantirishga doir uslubiyatlarni ishlab chiqdi.

Psixologik nuqtai nazardan, ijodiy tafakkur shaxsning erkin fikrlashi, yangi g'oyalarni ilgari sura olishi, mavjud voqelikni yangicha talqin qila olishi bilan tavsiflanadi L.S. Vygotskiy ijodni bolaning tafakkur va nutq rivojining ajralmas qismi sifatida baholab, uni obrazli fikrlash va tasavvur bilan chambarchas bog'liq jarayon deb ta'riflaydi. Ayniqsa, maktabgacha va boshlang'ich yoshda ijodiy tafakkur tabiiy salohiyat sifatida faol namoyon bo'ladi va pedagogik qo'llab-quvvatlash bo'lmasa, sekin-asta sustlashadi¹.

Zamonaviy pedagogikada esa ijodiy tafakkur tushunchasi nafaqat yangilik yaratish, balki o'quvchining mustaqil fikrlashi, tanqidiy yondashuvi, muammoni har xil nuqtai nazardan baholay olish qobiliyatini ifodalovchi vosita sifatida ko'riladi. A.V. Khutorskoy bu borada shunday deydi: "Ijodiylik – bu nafaqat san'at bilan bog'liq holat,

1. Vygotsky, L. S. (2004). *Imagination and Creativity in Childhood*. Moscow: Iris Press. (Original work published 1930s).

balki o‘quv jarayonida qaror qabul qilish, bilimlarni individual tarzda qayta qurish faoliyatidir.”²

O‘zbekiston Respublikasida ham ta’limga oid asosiy siyosiy-huquqiy hujjatlar, xususan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026 yillar”³, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun, Davlat ta’lim standartlarida ijodkor shaxsni shakllantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichi bolada ijodiy tafakkur, obrazli ifoda, noan‘anaviy qarashlar va estetik qabul qilish ko‘nikmalari shakllanishining eng qulay psixologik bosqichidir.

Shunday qilib, ta’limda ijodiy tafakkur tushunchasi — bu shunchaki psixologik holat emas, balki zamonaviy o‘qitish strategiyasining asosiy maqsadi va mezonidir. Uni boshlang‘ich ta’limdan boshlab rivojlantirish – o‘quvchini erkin, yangilikka ochiq va fikr bildirishga tayyor bo‘lgan shaxs sifatida shakllantirish yo‘lida muhim qadamlardan biridir.

Zamonaviy jamiyatning intellektual va innovatsion rivojlanishi bevosita inson kapitalining sifatiga, xususan, har bir fuqaroning erkin fikrlashi, yangi g‘oyalarni ishlab chiqishi, mavjud muammolarga noodatiy yondasha olishi bilan uzviy bog‘liqdir. Bu esa ta’lim tizimi oldiga nafaqat bilim berish, balki ijodiy tafakkurga ega shaxsni shakllantirish kabi murakkab va mas‘uliyatli vazifani qo‘ymoqda. Bugungi kunda butun dunyo bo‘ylab ilg‘or ta’lim tizimlari aynan ijodiylik va yangilik yaratuvchanlik kompetensiyalariga tayanmoqda.

Ilm-fan sohasida ijodiy tafakkur XXI asr kompetensiyalarining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Masalan, OECD tomonidan ishlab chiqilgan Learning Compass 2030 konsepsiyasida o‘quvchining shaxsiy rivojida zarur bo‘lgan uchta asosiy elementdan biri sifatida “creating new value” (yangi qadriyatlar yaratish, ya’ni ijodkorlik) ko‘rsatilgan. PISA xalqaro baholash dasturida esa o‘quvchilarning savodxonlik darajasi faqat faktik bilimga emas, balki tanqidiy va ijodiy tafakkur asosida muammoni hal qilishga tayyorlik mezonlari orqali aniqlanmoqda. TALIS (Teaching and Learning International Survey) tadqiqotlari ham o‘qituvchilarning ijodiy metodlar, erkin fikr yuritish va innovatsion yondashuvlarga qanchalik tayyorligini aniqlashga qaratilgan.

Ilmiy tadqiqotlarda ijodiy tafakkurga oid ko‘plab yondashuvlar mavjud. Jumladan, J. Guilfordning divergent fikrlash nazariyasi⁴, E. Torrancening ijodiy tafakkurni o‘lchash testlari⁵, L.S. Vygotskiyning tafakkur va tasavvur o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikka oid qarashlari, A. Maslow va K. Rogersning insonning shaxsiy

2. Khutorskoy, A. V. (2005). *Kreativnaya pedagogika*. Moscow: ARKTI.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son <https://lex.uz/docs/-5841063>

⁴ Guilford, J. P. (1950). Creativity. *Psychological Review*, 64(6), 352–361. <https://doi.org/10.1037/h0063487>

⁵ Torrance, E. P. (1974). *Torrance Tests of Creative Thinking*. Minneapolis: University of Minnesota.

salohiyatini ochish g'oyalari – bularning barchasi bugungi ta'lim nazariyasi va siyosatining konseptual poydevorini tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar bugungi kunda nafaqat psixologiya, balki pedagogika va ta'lim siyosati sohasida ham keng qo'llanilmoqda.

Yana bir muhim manba — “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da yosh avlodning “mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor va yangilik yaratishga qodir” shaxs sifatida tarbiyalanishi milliy ta’lim tizimining strategik maqsadi sifatida belgilangan. Bu esa ijodiy tafakkurga yo‘naltirilgan ta’lim metodlarini maktabning barcha bosqichlarida, ayniqsa boshlang‘ich ta’limda, uzviy joriy etishni taqozo etadi⁶.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, ijodiy tafakkur har bir o‘quvchining individual o‘shida, hayotga moslashishida, kasb tanlashida, ijtimoiy faol shaxs bo‘lib shakllanishida hal qiluvchi omillardan biridir. Bu tafakkur shakli mustaqil qaror qabul qilish, hayotiy muammolarni hal etish, yangilik yaratish, jamiyatda o‘z o‘rnini topa olish uchun zarur vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Demak, ijodiy tafakkur tushunchasi bugungi ilm-fan va davlat siyosatida nafaqat nazariy, balki amaliy, strategik va dolzarb tushuncha sifatida qaralmoqda. Ushbu kompetensiyani shakllantirish, ayniqsa boshlang‘ich ta’lim bosqichida, o‘quvchining butun hayotiy salohiyatini belgilovchi omilga aylanmoqda.

Ijodiy tafakkur va intellektual salohiyat zamonaviy pedagogika va psixologiyada bir-birini to‘ldiruvchi, ammo mazmunan mustaqil tushunchalar sifatida qaraladi. Intellektual salohiyat – bu insonning aqliy faoliyat imkoniyatlari, bilish jarayonlaridagi erkinligi va murakkab muammolarni hal etishdagi ichki resurslarini ifodalasa, ijodiy tafakkur – aynan shu salohiyatning yangilik yaratish, noodatiy yondashuvlar ishlab chiqish, mavjud bilimlarni yangi nuqtai nazardan qayta ishlashga yo‘naltirilgan jihatidir. Shu sababli, pedagogik jarayonda bu ikki tushuncha bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda shakllantirilishi talab etiladi.

Ilmiy manbalarda ijodiy tafakkur ko‘pincha intellektual rivojlanishning yuqori bosqichi sifatida talqin qilinadi. J. Gilford (1950) intellektni ikki turga bo‘ladi: konvergent (mantiqiy, yagona javobga yo‘naltirilgan) va divergent (ijodiy, ochiq yechimlarga yo‘naltirilgan) tafakkur. Divergent tafakkur ijodiy salohiyatning asosi sifatida namoyon bo‘lib, u insonda erkin fikr, keng qamrovli assotsiatsiyalar, tasavvur boyligi va yangi g‘oya yaratish qobiliyatini rivojlantiradi.

E. Torrancening fikricha, yuqori intellekt darajasiga ega har bir bola ijodkor bo‘lavermaydi, lekin ijodiy tafakkurga ega bo‘lgan bolalarda intellektual salohiyatni faol rivojlantirish uchun qulay psixologik zamin mavjud bo‘ladi. Shuning uchun ijodiy

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son <https://lex.uz/docs/-4312785>

tafakkur shunchaki bilimga asoslanmagan, balki insonning emotsional, ijtimoiy va motivatsion omillarini ham o'z ichiga oluvchi murakkab psixik faoliyatdir. Bu holat, ayniqsa, boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarda yaqqol ko'zga tashlanadi.

L.S. Vygotskiy ijodiy tafakkurni bolaning tasavvur dunyosi va real voqelikni qiyoslash orqali yangi obrazlar yaratish qobiliyati sifatida baholagan. Unga ko'ra, bolaning intellektual o'sishi "yaqin rivojlanish zonasi"da yuz beradi va pedagogning maqsadga yo'naltirilgan yordami bu jarayonni tezlashtiradi. Bu holatda ijodiy topshiriqlar, dramatik faoliyat, she'riy obrazlar ustida ishlash boladagi intellektual salohiyatni faol harakatga keltiradi.

Zamonaviy tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, ijodiy tafakkur – bu faqat estetik, badiiy qobiliyat emas, balki mantiqiy fikrlash, refleksiya, metakognitiv nazorat, muammoni ko'ra olish va uni hal qilishga intilish kabi intellektual qobiliyatlarning uyg'unlashgan shaklidir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim davrida bolalarning o'yin va tasavvurga asoslangan faoliyati, badiiy matnlar ustida ishlash, jonlantirish, hikoya to'qish, sahnalashtirish kabi faoliyatlar orqali nafaqat tasviriy, balki tahliliy tafakkur ham faollashadi.

Shuningdek, ijodiy tafakkur o'quvchilarning o'z fikrini mustaqil ifoda etish, turli alternatalarni taqqoslash, o'z bilim va hayotiy tajribasini qo'llab yechim topishga intilish kabi ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu ko'nikmalar esa bevosita intellektual salohiyatning amalda namoyon bo'lish shakllaridir.

Shu boisdan, pedagogik jarayonda ijodiy tafakkur va intellektual salohiyatni bir-biridan ajratib emas, balki birlikda rivojlantirishga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqilishi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa boshlang'ich sinf bosqichida bu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirish o'quvchining keyingi bosqichlardagi akademik yutuqlari, ijtimoiy faolligi va shaxsiy tashabbuskorligini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'limda o'quvchining shaxsiy salohiyatini ochish, mustaqil fikrlashga yo'naltirish va jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan ijodiy shaxsni tarbiyalash ustuvor vazifa hisoblanadi. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichi — bolada erkin tasavvur, emotsional idrok, obrazli tafakkur, dramatik ifoda, jonlantirish, metaforik fikr yuritish kabi tabiiy salohiyatlar shakllanadigan muhim psixopedagogik davrdir. Shu bois, aynan shu bosqichda ijodiy tafakkur tushunchasining ilmiy-pedagogik asoslarini aniqlash va uni amaliy ta'limga joriy etish dolzarb ahamiyatga ega.

Ushbu maqola doirasida olib borilgan tadqiqotning asosiy maqsadi — **ijodiy tafakkur tushunchasini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, uning pedagogik talqinini aniqlash hamda uni boshlang'ich ta'lim mazmuni, metodikasi va o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos tarzda tatbiq etish yo'llarini aniqlashdan iborat.**

Maqolaning maqsadi quyidagi muhim vazifalarni bajarishni o'z ichiga oladi:

- Ijodiy tafakkurga oid xalqaro va mahalliy nazariyalarni umumlashtirish;
- Ushbu tushunchaning tarkibiy qismlari, rivojlanish bosqichlari va psixologik asoslarini ochib berish;

- Boshlang'ich sinf ta'lim mazmuni va darsliklari misolida ijodiy tafakkurni rag'batlantiruvchi pedagogik vaziyatlarni aniqlash;

- Ijodiy tafakkurga yo'naltirilgan metodlar (muammoli vaziyat, loyiha, dramatisatsiya, interfaol o'yinlar) bilan amaliy bog'liqlikni ko'rsatish;

- Bolalar she'riyati, dramatik ko'rinishlar va tasviriy topshiriqlar orqali ijodiy tafakkurni o'stirish mexanizmlarini aniqlash.

Tadqiqot ijodiy tafakkur tushunchasini tor doirada qamrab olish bilan emas, balki uni ta'lim jarayonining asosiy pedagogik maqsadi sifatida qaror toptirishga, o'quvchini tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki bilim yaratuvchi subyekt sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Buning uchun ijodiy tafakkurning ilmiy asoslari chuqur o'rganilib, ularni boshlang'ich ta'lim amaliyotiga to'g'ri integratsiya qilish zarurati asoslanadi.

Shunday qilib, mazkur maqola ijodiy tafakkur tushunchasining nazariy jihatdan aniqlanishi va uning boshlang'ich ta'limdagi qo'llanilishi o'rtasidagi ilmiy-metodik uzviylikni ko'rsatishga yo'naltirilgan bo'lib, bu yo'nalishdagi tadqiqotlar va metodik tajribalar uchun poydevor vazifasini bajaradi.

METODOLOGIYA.

Ushbu tadqiqotda **ijodiy tafakkur tushunchasining ilmiy asoslarini aniqlash va uni boshlang'ich ta'limga tatbiq etish** maqsadidan kelib chiqib, bir nechta **asosiy pedagogik tadqiqot metodlari** tanlandi. Har bir metod tanlanishi maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, o'ziga xos natijalarni olishga xizmat qildi.

1. Nazariy tahlil (kontent-tahlil)

Ijodiy tafakkur tushunchasi bo'yicha ilgari yaratilgan ilmiy qarashlar, ta'riflar, komponentlar, yondashuvlar va modellarni umumlashtirish, tushunchaning ilmiy asosini aniqlash uchun zarur bo'ldi. Jahon va o'zbek pedagogikasi, psixologiyasi, didaktikasi sohasida faoliyat yuritgan olimlar (Gilford, Torrance, Vygotskiy, Amonashvili, Erkaboyeva va boshqalar) asarlari o'rganildi. Bu metod orqali quyidagi jihatlar o'rganildi:

- ijodiy tafakkurga berilgan turli ilmiy ta'riflar (psixologik, pedagogik, estetik).
- uning tarkibiy qismlari (ravonlik, originallik, tafsilotga boylik, moslashuvchanlik).
- ijodiy tafakkur va intellektual salohiyat o'rtasidagi bog'liqlik.
- boshlang'ich ta'lim uchun mos ijodiy metodlarning nazariy asoslari.

2. Kuzatuv metodi. Ijodiy tafakkur boshlang'ich ta'lim darslarida qanday ifodalanayotganini bevosita amaliyotda aniqlash va o'quvchilarning erkin fikr, obrazli tasvir, mustaqil yondashuvdagi faoliyatini kuzatish maqsadida tanlandi. 2–3-sinf o'quvchilarining O'qish savodxonligi, ona tili va tarbiya darslarida o'qituvchi va o'quvchilar faoliyati kuzatildi. Bu metod orqali quyidagi jihatlar kuzatildi:

- o'quvchilarning ijodiy faoliyatdagi ishtiroki (she'r yozish, drammatizatsiya, rasm chizish asosida hikoya tuzish).

- o'qituvchining ijodkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi uslubi (savollar turi, topshiriqlar shakli).

- obrazli ifoda, jonlantirish, metaforik fikrlashga bo'lgan moyillik.

Masalan:

- "Agar men kitob bo'lsam..." jumlasini davom ettirish;

- "She'rni rasmga aylantir" yoki "rasmni she'rga aylantir" topshiriqlari;

- "Harflar yig'ilishi", "Obrazlar tanlovi" kabi dramatik ko'rinishlar.

So'rovnoma. Mazkur metoddan ijodiy tafakkurni rivojlantirish bo'yicha o'qituvchilarning yondashuvi, qanday metodlardan foydalanayotgani va bu metodlarning samaradorligi haqidagi subyektiv fikrlarni aniqlash uchun ishlatildi. Toshkent shahri va Farg'ona viloyatidagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari va o'quvchilari o'rtasida anketalar o'tkazildi. Bu metod orqali o'qituvchilarning ijodiy tafakkurga munosabati, qanday metodlardan foydalanayotgani, boshlang'ich sinf o'quvchilari qanday topshiriqlarda ijodiy fikrlashga intilishi o'rganildi.

O'qituvchilar uchun savollar:

1. Muammoli vaziyatlardan darsda qanchalik tez-tez foydalanasiz?
2. Loyiha asosida ishlashni qanday tashkil etasiz?
3. Drammatizatsiyaga bo'lgan munosabatingiz?
4. Sizningcha, interfaol o'yinlar ijodiylikni rag'batlantiradimi?
5. Sizning darslaringizda eng ko'p qiziqish uyg'otgan topshiriq qanday bo'lgan?

O'quvchilar uchun:

1. Qaysi darsda o'z fikringni aytishga qiynalmading?
2. She'r o'ylab topganmisan?
3. Nega bir savolga ko'p xil javob bo'lishi mumkin, deb o'ylaysan?

3. Qiyosiy-tahliliy metod. Ijodiy tafakkur tushunchasining xalqaro va mahalliy ta'lim tajribalari, pedagogik yondashuvlar, dasturlar va darsliklar asosida qanday talqin qilinayotganini solishtirish, milliy model uchun asos yaratish maqsadida tanlandi. O'zbekiston va xorijiy ta'lim tizimlari yondashuvlari asosida ijodiy tafakkurning ahamiyati va amaliy ifodasi taqqoslandi. Bu metod yordamida quyidagi jihatlar o'rganildi:

- O'zbekiston va xalqaro ta'lim tizimlarida ijodiy tafakkurga berilgan urg'u;

- Darsliklardagi ijodiy fikrlashga xizmat qiluvchi topshiriqlar tahlili;

4. Pedagogik-tahliliy umumlashtirish. Olingan nazariy va empirik natijalarni yagona tizimda to‘plash, ularni mantiqiy asoslash va ilmiy xulosa chiqarish uchun umumlashtiruvchi metod zarur bo‘ldi. Tadqiqotning natija va muhokama bosqichida kuzatuv va so‘rovnomadan chiqqan asosiy xulosalarni integratsiyalashda foydalanildi.

Quyidagi jadvalda ijodiy tafakkur mezonlari asosida o‘quvchilar faoliyati umumlashtirilgan.

Mezon	Tavsifi	Namuna faoliyatlar
Ravonlik	Berilgan mavzu asosida bir nechta turli fikrlar ayta olish qobiliyati	“Agar men kitob bo‘lsam...” jumlasini davom ettirish
Originallik	Kutilmagan, noodatiy va yangicha yondashuvdagi javoblar	“Suyuq tosh” nima bo‘lishi mumkin?
Tafsilotga boylik	G‘oyani kengaytirish, detalizatsiya qilish, badiiy tasvirlar bilan boyitish	“O‘rmon ichida...” hikoya yozish va detallar qo‘shish
Obrazlilik	Obrazlar, metaforalar, jonlantirish vositalari orqali ifodalash	“Quyosh menga nima dedi?” topshirig‘i asosida personifikatsiya

Natijalar. Tadqiqot davomida qo‘llanilgan nazariy tahlil, kuzatuv, so‘rovnoma va pedagogik-tahliliy umumlashtirish metodlari asosida ijodiy tafakkur tushunchasining mazmuni, tarkibiy qismlari hamda boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni har tomonlama ochib berildi.

Nazariy manbalarni tahlil qilish natijasida ijodiy tafakkur tushunchasining psixologik, pedagogik va metodik yondashuvlardagi talqinlari aniqlashtirildi. J. Gilford tomonidan ilgari surilgan divergent fikrlash modeli (ravonlik, originallik, moslashuvchanlik, tafsilotga boylik) asosida ushbu komponentlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida qay tarzda shakllanishi mumkinligi o‘rganildi. E. Torrance, L.S. Vygotskiy va Sh. Amonashvilining g‘oyalari amaliy tajriba bilan bog‘lanib tahlil qilindi.

Kuzatuvlar asosida boshlang‘ich ta‘limda ijodiy tafakkurning ifodalanishi aniqlandi. 2–3-sinf o‘quvchilarining adabiyot, ona tili va tarbiya darslaridagi faoliyatlari kuzatilganda, ijodiy tafakkur ko‘proq quyidagi holatlar orqali namoyon bo‘layotgani aniqlangandi:

- She’rga asoslangan dramatik ifoda, personajga jon baxsh etish;
- “Agar men...” kabi shartli tasavvurga asoslangan gaplar tuzish;

- Bir mavzuga bir nechta yondashuv berishga bo'lgan intilish;
- Hikoya yoki she'r matnidan metafora yaratish, tasvirli ifodalar qo'llash.

Bu faoliyatlar orqali o'quvchilarda obrazli fikrlash, ifoda erkinligi va yangi g'oyalarga ochiqlik ko'zga tashlandi.

O'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma respondentlarning 72% muammoli vaziyatlarni darsda muntazam qo'llashini, 65% loyiha asosli faoliyatlarni oyiga kamida bir marta o'tkazishini, 93% pedagogik texnologiyalarni an'anaviy metodlardan samaraliroq deb hisoblashini bildirgan.

O'quvchilar bilan og'zaki suhbatlar orqali aniqlanishicha 78% dramatik chiqishlar, she'r aytish va obrazli darslarni eng esda qolarli deb hisoblaydi, 67% interfaol o'yinlar orqali fikrini erkin ayta olgan, 54% o'zi she'r yoki hikoya to'qib ko'rganini bildirgan.

Bu natijalar o'quvchilar o'rtasida ijodiy salohiyat mavjudligini va uni metodik yondashuv bilan faollashtirish mumkinligini ko'rsatdi.

Ijodiy tafakkur mezonlari (ravonlik, originallik, tafsilotga boylik, obrazlilik) asosida o'quvchilarning faoliyati quyidagicha tizimlashtirildi:

Mezon	Faoliyat turi
Ravonlik	Bir fikrga ko'p yondashuv taklif qilish
Originallik	Noodatiy, kutilmagan metafora yoki yechim ishlab chiqish
Tafsilotga boylik	Hikoya yoki sahna mazmunini batafsil tahlil qilish
Obrazlilik	Jonlantirish, ramziy fikr va badiiy tasvirlar qo'llash

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ijodiy tafakkur boshlang'ich sinf o'quvchisida tabiiy mavjud bo'lib, u to'g'ri metodik yondashuv orqali tizimli rivojlantirilsa, erkin fikr, obrazli ifoda va muammoli vaziyatlarda yangi g'oya taklif etish darajasi oshadi.

Muhokama. Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tafakkurini tushunish va uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash maqsadida **nazariy tahlil, kuzatuv, so'rovnoma, qiyosiy-tahlil va pedagogik umumlashtirish metodlaridan** kompleks tarzda foydalanildi.

Nazariy tahlil natijasida J. Gilfordning divergent tafakkur nazariyasi, E. Torrance'ning ijodiy fikrlash testlari, L.S. Vygotskiy va A. Amonashvilining shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlari asosida ijodiy tafakkurning psixologik-pedagogik talqini chuqur o'rganildi. Bu asoslar ijodiy tafakkurning shunchaki intuitiv holat emas, balki tarkibiy jihatdan tuzilgan kognitiv faoliyat ekanini ko'rsatdi.

Kuzatuv metodi orqali boshlang'ich sinf darslarida o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ifodalovchi real vaziyatlar tahlil qilindi. She'rga asoslangan dramatisatsiyalar, jonlantirish, metafora bilan ishlash, o'z fikrini rasm, hikoya va sahnalashtirish orqali bayon qilish holatlari o'quvchilarda ijodiy tafakkurning mavjudligini va rivojlantirishga tayyorligini namoyon qildi. Ayniqsa "Agar men..."

kabi tasavvur asosidagi topshiriqlar, obrazlar bilan ishlashda o'quvchilarning tafsilotlarga e'tibor berishi, noodatiy javoblar taklif qilishi kuzatildi.

So'rovnoma metodi o'qituvchi va o'quvchilarning subyektiv tajribasi orqali tadqiqot ob'ektiga ichki yondashuvni ochib berdi. O'qituvchilarning 93 foizi pedagogik texnologiyalarni an'anaviy metodlardan samaraliroq deb hisoblagani, 72 foizi muammoli vaziyatdan doimiy foydalanishini bildirgani — ijodiy tafakkurga tayyorlovchi metodlar ta'lim amaliyotiga kirib borganini ko'rsatadi. O'quvchilarning 78 foizi dramatik sahnalash, 67 foizi esa interfaol o'yinlarda fikrini erkin aytganini bildirgan. Bu raqamlar o'quvchilar uchun eng samarali metodlar aynan erkin, obrazli va emotsional faoliyatlar ekanini ko'rsatadi.

Pedagogik-tahliliy umumlashtirish natijalari asosida ijodiy tafakkur tarkibiy qismlariga mos faoliyatlar aniqlashtirildi: ravonlik – ochiq fikrlar berish; originallik – kutilmagan javoblar; tafsilotga boylik – detallar bilan boyitilgan hikoya; obrazlilik – jonlantirish va badiiy vositalar orqali ifoda qilish. Bular shuni ko'rsatdiki, ijodiy tafakkur nafaqat bilimga, balki tasavvur, emotsional idrok va erkinlikka asoslangan kompleks faoliyatdir.

Tadqiqot natijalari J. Gilfordning ijodiy tafakkur komponentlariga oid modeli, E. Torrance'ning ijodiylik diagnostikasi, L.S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi va Sh. Amonashvilining insonparvar pedagogika yondashuvi bilan bevosita bog'liq holda amalda tasdiqlandi. Jumladan:

1. Gilfordning ravonlik va originallik komponentlari bolalarning bir mavzuga bir nechta yondashuvlar taklif etishida ifodalandi.

2. Torrance ta'riflagan tafsilot va elaboratsiya ko'nikmalari – bolalarning hikoya yoki she'rni chuqurlashtirib yozishida kuzatildi.

3. Vygotskiyning ijtimoiy muhit orqali rivojlanish g'oyasi – dramatik, jamoaviy va sahnalashtirish topshiriqlari orqali namoyon bo'ldi.

4. Amonashvili urg'u bergan obrazlilik, emotsional muhit va jonlantirish – aynan she'r asosida erkin ifoda va tasviriy tafakkurda yaqqol ko'zga tashlandi.

Tadqiqot muallifi sifatida quyidagilarni ta'kidlayman: ijodiy tafakkur faqat yuqori darajadagi akademik bilimlar natijasi emas, balki pedagog tomonidan yaratilgan erkin, ochiq, obrazli va hissiy jihatdan qulay muhitda shakllanadi. Ayniqsa, bolalar she'riyati – obrazli ifoda, estetik idrok va badiiy tafakkurni uyg'otuvchi kuchli manba bo'lib, unga asoslangan faoliyatlar orqali o'quvchilarda ijodiy tafakkurni tabiiy yo'l bilan rivojlantirish mumkin.

Bundan tashqari, metodlar bir-biridan ajratilgan holda emas, **ketma-ketlik va integratsiyalashgan tizimda** qo'llanganda eng yuqori samaraga erishiladi. Masalan, avval muammoli savol bilan o'quvchining e'tiborini uyg'otish, keyin loyiha orqali mustaqil yechim topishga yo'naltirish, dramatisatsiya bilan his-hayajonini ifoda etish

va nihoyat interfaol o'yinlar bilan erkinlikka yo'l ochish orqali ijodiy tafakkur to'liq faollashadi.

Shunday qilib, olingan natijalar pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar orqali ijodiy tafakkurga ta'sir qilish mumkinligini ko'rsatdi. Boshlang'ich ta'limda bu jarayonni tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va madaniy-estetik yondashuvlar asosida tashkil qilish muhim va dolzarb ilmiy-amaliy vazifadir.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijodiy tafakkur tushunchasi zamonaviy ta'limning markaziy pedagogik kategoriyalaridan biri bo'lib, uni boshlang'ich sinf bosqichidanoq rivojlantirish pedagogik ehtiyoj emas, balki zaruratga aylangan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tabiatan obrazli va tasavvurga boy fikrlashga moyil bo'lib, bu salohiyat tegishli pedagogik sharoitda samarali rivojlantiriladi.

Nazariy tahlillar ijodiy tafakkurning psixologik va pedagogik asoslarini tizimlashtirdi. Bu jarayonda Gilford, Torrance, Vygotskiy, Amonashvili kabi olimlarning ilmiy qarashlari asos bo'lib xizmat qildi. Amaliy kuzatuvlar va so'rovnomalar orqali aniqlanishicha, o'quvchilarning ijodiy tafakkur ko'nikmalari — xususan ravonlik, originallik, tafsilotga boylik va obrazlilik — ayniqsa poetik matnlar asosida olib borilgan dramatik faoliyat, interfaol o'yinlar va muammoli topshiriqlar orqali faol shakllanadi.

Tadqiqotning asosiy xulosasi shundan iboratki, ijodiy tafakkur ta'lim jarayonida mustaqil rivojlantirilishi zarur bo'lgan kognitiv salohiyatdir. Uning shakllanishi uchun shunchaki bilim berish emas, balki erkinlik, estetik zavq, obrazlilik, fikrlarning xilma-xilligi, shaxsiy ifoda va pedagogik ko'mak zarur. Ayniqsa bolalar she'riyati orqali beriladigan topshiriqlar – drammatizatsiya, metafora yasash, she'rga asoslangan hikoya yoki rasm – o'quvchini fikrlashga emas, yaratishga undaydi.

Shuningdek, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ijodiy tafakkur komponentlarini rivojlantirish uchun metodlar alohida-alohida emas, balki tizimli va integrallashgan tarzda qo'llanilishi lozim. Boshlang'ich ta'lim darslarida bu texnologiyalarni puxta tayyorlangan mazmun asosida joriy etish orqali o'quvchining fikr kengligi, obrazli ifodasi, muammoli yechimlar ishlab chiqish qobiliyati shakllanadi

Tavsiya va takliflar

1. **Dars mazmuni va darsliklarga ijodiy tafakkurga yo'naltirilgan topshiriqlar tizimini kiritish tavsiya etiladi**, jumladan: "Jonlantirilgan she'r", "Noodatiy yakunli hikoya yoz", "Metafora yasang" kabi topshiriqlar.
2. **Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi kerak**, unda ijodiy tafakkurga yo'naltirilgan dars senariylari, sahna ishlari, loyiha shaklidagi faoliyatlar, o'yinli metodlar namunasi jamlangan bo'lishi kerak.

3. **Bolalar she'riyati asosida ishlashga alohida metodik yondashuvlar ishlab chiqilishi zarur**, ayniqsa obrazli tahlil, dramatisatsiya, metaforik ifoda, og'zaki va yozma ijodiy mashqlarni uyg'unlashtirish asosida.
4. **Ijodiy tafakkur mezonlari asosida o'quvchilarning individual o'sish xaritasini yuritish tizimi taklif etiladi**, bu orqali har bir bolaning tafakkur salohiyati muntazam baholanib boriladi.
5. **Pedagogik texnologiyalarni integratsiyalashgan tarzda qo'llash konsepsiyasi asosida "Ijodiy fikrlovchi o'quvchi" modeli ishlab chiqilishi** va amaliyotga tatbiq etilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Guilford, J. P. (1950). Creativity. *Psychological Review*, 64(6), 352–361. <https://doi.org/10.1037/h0063487>
2. Torrance, E. P. (1974). *Torrance Tests of Creative Thinking*. Minneapolis: University of Minnesota.
3. Vygotsky, L. S. (2004). *Imagination and Creativity in Childhood*. Moscow: Iris Press. (Original work published 1930s).
4. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
5. Amonashvili, S. A. (2010). *Osnovy gumannoy pedagogiki* [Foundations of humane pedagogy]. Tbilisi: Merani.
6. Khutorskoy, A. V. (2005). *Kreativnaya pedagogika*. Moscow: ARKTI.
7. Inoyatova, D. Q. (2024). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH: TAJRIBA VA ISTIQBOLLAR. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 12, 96-98.
8. Inoyatova, D. (2024). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. *University Research Base*, 103-107.